

УДК 004.738

КП

№ держреєстрації 0120U103038

Інв. №

**Національна академія наук України
Інститут програмних систем НАН України**

03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту програмних систем НАН України, академік НАН України

_____ П.І.Андон

«__» _____ 2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент НАН України, академік НАН України

_____ В.Л. Богданов

«__» _____ 2020 р.

ЗВІТ

ЗА ПРОЕКТОМ №756-20

ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2020 РІК
«Супроводження АІС «Установа», розширення її функцій та апробація функціонування в хмарному середовищі НАН України»

Шифр П-8-20
(заключний)

Керівник базової установи Програми,
директор Інституту програмних систем
НАН України академік НАН України

_____ П.І. Андон

Керівник сектору забезпечення
досліджень НОВ Президії НАН України,
канд. фіз.-мат. наук

_____ В.А. Котенко

Керівник проекту,
Заступник завідувача відділу 23
Інституту програмних систем НАН
України
канд. тех. наук, с. н. с.

_____ П.П. Ігнатенко

Київ-2020

Рукопис закінчено 09.12.2020 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою Інституту програмних систем НАН України, протокол № 13 від « 10 » грудня 2020 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник проекту
Заступник завідувача відділу 23
ІПС НАНУ, канд. тех. наук,
с.н. с.

П.П. Ігнатенко

Головний конструктор
ІПС НАНУ,
канд. тех. наук

С.М. Матвейшин

Головний програміст
відділу 23 ІПС НАНУ

Н.О. Галазюк

Провідний інженер-програміст
відділу 23 ІПС НАНУ

Л.А. Сироватський

Провідний інженер-програміст
відділу 23 ІПС НАНУ

Л.В. Коваль

РЕФЕРАТ

Звіт по проекту: 58 стор., 7 таблиць, 19 джерел.

Проект з виконання теми: **П-8-20** «Супроводження АІС «Установа», розширення її функцій та апробація функціонування в хмарному середовищі НАН України» виконується в рамках Програми інформатизації НАН України.

Об'єкт дослідження – методи, технології та засоби для створення, апробації, впровадження та супровід автоматизованих інформаційних адміністративно-управлінських систем.

Метою досліджень проекту є: Проектування, створення типової комплексної системи для автоматизації виконання посадових обов'язків адміністративними та науково-виробничими службами: *науково-організаційної діяльності, планово-виробничої, кадрової, бухгалтерії, керівників наукових і обслуговуючих підрозділів, канцелярії та адміністрації* у наукових установах Національної академії наук України на базі єдиної програмно-інформаційної системи, її впровадження та супроводження в інститутах НАНУ.

Методика і характер дослідження: Проведено комплексний аналіз предметних галузей для автоматизації їх діяльності, виявлення взаємозв'язків між ними, переліку і послідовності інформаційного обміну даними, апробація нових технологій та середовищ для розробки та використання в системі автоматизації. У відповідності з цим проведено доробку програм у зв'язку зі змінами в законодавстві України, оптимізації функціонування системи та її розвитку для функціонування в хмарному середовищі НАН України при автоматизації основних типових функцій у підрозділах та службах:

- планово-виробничого відділу (ПВВ);
- бухгалтерії (БГ);
- відділу кадрів (ВК);
- відділу організаційного забезпечення наукових досліджень (ВОЗНД);

– табельників та керівників наукових та обслуговуючих підрозділів наукових установ НАН України.

У відповідності з цим забезпечується функціонування в складі програмного комплексу АІС «УСТАНОВА» таких підсистем:

- НОД – для персоналу відділу науково-організаційного забезпечення;
- ФІНЕК – для персоналу планово-виробничого відділу;
- КАДРИ – для персоналу відділу кадрів;
- ЗАРПЛАТА – для бухгалтерів з розрахунку та обліку зарплати;
- ОРЕНДА – для бухгалтерів з ведення орендних договорів;
- БУХОБЛІК – для підрозділів персоналу бухгалтерії;
- АДМІНІСТРАТОР – для системного адміністратора по супроводженню системи.

Для досягнення типовості автоматизації необхідних функцій відповідних служб розроблений програмний комплекс АІС «УСТАНОВА» проходив практичну апробацію у вигляді пілотних проектів в семи інститутах НАН України:

- Інституті програмних систем (ІПС) НАНУ;
- Інституті металофізики (ІМФ) НАНУ;
- Інституті теоретичної фізики (ІТФ) НАНУ;
- Інституті механіки (ІМ) НАНУ;
- Інституті проблем матеріалознавства (ІПМ) НАНУ;
- Інституті проблем реєстрації інформації (ІПРІ) НАНУ;
- Інституті магнетизму (ІМагн) НАНУ.

У цьому році:

- проведено впровадження АІС «Установа» в Інституті прикладної фізики НАНУ (м.Суми);
- продовжено доопрацювання модулів програмного забезпечення АІС «Установа» відповідно до змін в законодавстві України;
- продовжено супроводження АІС «Установа» у трьох інститутах (ІПС НАНУ, ІМФ НАНУ, ІМ НАНУ);

- розроблено комплекс задач обліку об’єктів інтелектуальної власності наукової установи (корисних моделей, комп’ютерних програм, патентів) і включення його в АІС «Установа»;
- визначено сервіси, що забезпечують можливість архівації оперативних даних в АІС «Установа»;
- створено дослідний зразок АІС «Установа» в хмарному середовищі та проведено апробацію його функціонування;
- визначено основні етапи та їх зміст щодо створення КСЗІ АІС «Установа» з використання хмарного середовища на основі рішень по КСЗІ АІС Президії;
- проведено аналіз проблем забезпечення життєздатності прикладного програмного забезпечення АІС «Установа» та підходів до їх вирішення.

Ключові слова:

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА, НОД, ФІНЕК, БУХОБЛІК, ЗАРПЛАТА, КАДРИ, АДМІНІСТРАТОР, АМОД, ХМАРНА ІНФРАСТРУКТУРА НАН УКРАЇНИ, ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АІС «УСТАНОВА»

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ	3
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	7
2 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ	7
3 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ НА 2020 РІК	8
4 ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ	9
4.1 Супроводження підсистем АІС «УСТАНОВА» в інститутах НАН України та проведення доопрацювання програмного забезпечення до змін в законодавстві України	9
4.2 Розроблення комплексу задач обліку об'єктів інтелектуальної власності наукової установи (корисних моделей, комп'ютерних програм, патентів)	12
4.3 Визначення сервісів, що забезпечують можливість архівації оперативних даних в АІС «УСТАНОВА»	16
4.3.1 Процедура «Вивантаження інформаційної бази»	18
4.3.2 Процедура «Завантаження інформаційної бази»	18
4.3.3 Процедура «Вилучення зайвих об'єктів з бази даних»	19
4.4 Розробити основні проектні рішення щодо КСЗІ АІС «УСТАНОВА»	20
4.5 Створити дослідний зразок АІС «УСТАНОВА» в хмарному середовищі та провести апробацію його функціонування	26
4.5.1 Організаційні питання по розміщенню АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі	28
4.5.2 Перенесення базової платформи СУБД у хмару для управління АІС «УСТАНОВА»	32
4.5.3 Розміщення АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі	36
4.5.4 Адміністрування АІС «УСТАНОВА» у хмарі	43
4.6 Аналіз проблем забезпечення життєздатності прикладного програмного забезпечення АІС «УСТАНОВА» та підходів до їх вирішення	48
4.6.1. Огляд стану справ щодо створення життєздатних АІС	48
4.6.2. Основні поняття	50
4.6.3. Показники життєздатності та методи їх оцінки	52
5 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ	55
6 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ	56
ДЖЕРЕЛА	56

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Організація-виконавець проекту: Інститут програмних систем НАН України.

Назва проекту: «Супроводження АІС «Установа», розширення її функцій та апробація функціонування в хмарному середовищі НАН України».

Мета та завдання проекту: Впровадження, супровід, доробка, тестування та апробація типової інформаційної системи для автоматизації функцій науково-організаційних, планово-виробничих, кадрових та бухгалтерських підрозділів, канцелярії, керівників наукових та обслуговуючих підрозділів наукових установ Національної академії наук України, розвинути цю систему з метою розширення можливостей її експлуатації у середовищі хмарних технологій.

Критерієм досягнення мети роботи є можливість побудови на базі типової АІС«Установи» інформаційної комплексної системи будь-якої установи НАНУ з автоматизацією основних стандартних функцій для вказаних вище підрозділів без суттєвих доробок програмного забезпечення.

2 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ

Концепція створення, впровадження, супроводження та розвитку типової автоматизованої інформаційної системи для Установ НАНУ повинна:

- враховувати сучасні технології створення інформаційних систем;
- враховувати специфіку інформаційних ресурсів установ НАНУ;
- охоплювати необхідну множину типових функцій, що автоматизуються;
- мати можливість подальшого розширення, поглиблення та вдосконалення системи.

3 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ НА 2020 РІК

Основні завдання проекту на 2020 рік містяться в наступній таблиці.

Таблиця 1

№ п/п	Найменування основного завдання	Термін виконання початок - закінчення (місяць, рік)	Відповідальний виконавець
1	Продовження супроводження підсистем АІС «Установа» в інститутах НАН України та проведення доопрацювання їх програмного забезпечення до змін в законодавстві України	04.2020 – 12.2020	ІПС НАН України
2	Розроблення комплексу задач обліку об'єктів інтелектуальної власності наукової установи (корисних моделей, комп'ютерних програм, патентів) і включення його в АІС «Установа»	04.2020 – 12.2020	ІПС НАН України
3	Розробити сервіси, що забезпечують можливість архівації оперативних даних в АІС «Установа»	04.2020 – 12.2019	ІПС НАН України
4	Розробити основні проектні рішення щодо КСЗІ АІС «Установа» на основі рішень по КСЗІ АІС Президії	04.2020 – 12.2020	ІПС НАН України
5	Створити дослідний зразок АІС «Установа» в хмарному середовищі та провести апробацію (випробування) його функціонування	04.2020 – 11.2020	ІПС НАН України
6	Провести аналіз проблем забезпечення життєздатності прикладного програмного забезпечення АІС «Установа» та підходів до їх вирішення	04.2020 – 11.2020	ІПС НАН України

4 ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

4.1 Супроводження підсистем АІС «Установа» в інститутах НАН України та проведення доопрацювання програмного забезпечення до змін в законодавстві України

Постійний супровід основних підсистем АІС «Установа» в 2020 році здійснювався в чотирьох інститутах НАН України:

- Інституті програмних систем НАН України;
- Інституті металофізики НАН України;
- Інституті механіки НАН України;
- Інституті прикладної фізики НАН України (здійснювалось впровадження і супровід) .

При цьому здійснювалися (при необхідності) консультації та допомога в роботі всіх користувачів інститутів, де впроваджена «АІС Установа» чи планується її впровадження.

Супровід основних підсистем АІС «Установа» та доопрацювання програмного забезпечення її окремих компонент у зв'язку зі змінами в законодавстві України виконувались в режимі їх реальної експлуатації у вказаних інститутах НАН України.

Основні роботи по супроводженню та доопрацюванню АІС «Установа» 2020 року містяться в таблиці 2.

Таблиця 2

№ п/п	Найменування роботи	Підстава
	Супроводження «АІС Установа» в Інституті програмних систем, Інституті металофізики, Інституті механіки	
1.	Консультації користувачів планового відділу, бухгалтерії та відділу кадрів	
2.	Створення програмного забезпечення для обліку простою на час карантину в табелі обліку робочого часу та в звіті для статистики	Наказ по організації про оплату праці під час карантину окремим працівникам
3.	Створення програмного забезпечення для нарахування зарплати за простій на час карантину та перевірка обліку оплати за простій по витратам по темах	Наказ по організації про оплату праці під час карантину окремим працівникам

№ п/п	Найменування роботи	Підстава
4.	Перевірка звітів 1ДФ, персоніфікації та «1 ПВ»	Наказ по організації про оплату праці під час карантину окремим працівникам
5.	Переведення бази даних «Аспірантура» на нове ведення штатного розпису в ІМФ	Вимоги користувачів ІМФ
6.	Зміна розрахунку виплати стипендій в ІМФ	Вимоги користувачів ІМФ
7.	Зміна звіту «Фактичний облік витрат по відділ/тема та тема/відділ» для ІПС	Вимоги користувачів ІПС
8.	Зміна програми «Встановлення/зняття надбавок, доплат та премій» при закінченні дії	Вимоги користувачів
9.	Перевірка формування звітів по зарплаті для ІПС в базі з новим планом рахунків	Переведення ІПС на новий план рахунків
10.	Формування бази даних для роботи з хмарними технологіями	Дослідження можливостей «АІС Установа» в хмарному середовищі згідно плану робіт на 2020 рік
11.	Формування нового штатного розпису для аспірантури ІМФ в зв'язку із зміною сум нарахування премій, відсутності штатного розпису на 2020 рік та специфікою ведення аспірантури в окремій базі	Вимоги користувачів
12.	Зміна документу «Суміщення посад» в частині закінчення терміну дії суміщення та необхідності створення вакансії	Вимога користувачів та обробка нової ситуації при нарахуванні зарплати
13.	Зміна програми «Розрахунок підсумків для штатного розпису». Вибірка фактичних витрат за попередній період. Розрахунок підсумків за 12 місяців.	Постанова Президії НАНУ про створення нового штатного розпису з вересня 2020 рік.
14.	Зміна програми «Друк штатного розпису без працівників для НАНУ» в заголовній та підсумковій частинах.	Постанова Президії НАНУ про створення нового штатного розпису з вересня 2020 рік.
	Впровадження «АІС Установа» в Інституті прикладної фізики м. Суми	
1.	Створення та встановлення бази для внесення даних Інституту прикладної фізики НАН України для інформаційної системи «АІС Установа»	План робіт по впровадженню
2.	Налагодження прав та інтерфейсу користувачів системи	План робіт по впровадженню
3.	Навчання користувача відділу кадрів по внесенню кадрової інформації в довідник «Фізичні особи» та реєстри відомостей, що пов'язані з довідником	План робіт по впровадженню
4.	Навчання користувача відділу кадрів веденню кадрового обліку в «АІС Установі»	План робіт по впровадженню
5.	Навчання користувача планового відділу по формуванню штатного розпису організації.	План робіт по впровадженню
6.	Допомога та консультації користувачам при перевірці внесеної інформації	План робіт по впровадженню
7.	Створення програми для внесення інформації по кадрам із електронного файлу, якій надала організація.	План робіт по впровадженню Заповнення бази даних
8.	Перенесення кадрової інформації із електронного	Заповнення бази даних

№ п/п	Найменування роботи	Підстава
	файлу	
9.	Навчання користувачів канцелярії по введенню інформації в «АІС Установа»	План робіт по впровадженню
10.	Навчання користувачів бухгалтерії нарахуванню зарплати в «АІС Установа»	План робіт по впровадженню
11.	Навчання користувачів бухгалтерії по внесенню нормативно-довідкової інформації, яка необхідна для нарахування зарплати.	План робіт по впровадженню
12.	Внесення змін в програми «Трудовий договір», «Прийом на роботу в організацію» в зв'язку із необхідністю зарахування на роботу працівників з датою прийому за попередні періоди, по яких немає штатного розпису	Особливості заповнення бази даних при впровадженні
13.	Внесення змін в програму реєстрації відпусток в зв'язку із необхідністю вести облік відпусток та періодів на використання щорічної відпустки із змінної довжиною додаткової відпустки (особливість ІПФ НАНУ)	Специфіка надання відпусток в організації
	Внесення змін в програму ведення реєстру відомостей «Періоди щорічних відпусток»	Специфіка надання відпусток в організації
14.	Навчання користувача планового відділу по формуванню штатного розпису організації	План робіт по впровадженню
15.	Допомога та консультації користувачам при перевірці внесеної інформації.	План робіт по впровадженню
16.	Зміна програми реєстрації робочого дня, який не є робочим днем по графіку роботи	Специфіка роботи по скороченому графіку в організації
17.	Зміна програми формування платіжної відомості для Газбанку та Альфабанку	Специфіка отримання зарплати організації в банках
18.	Зміна програми створення файлу для Газбанку та Альфабанку нарахованої зарплати	Специфіка отримання зарплати організації в банках
19.	Створення програми для внесення інформації по нарахованій зарплаті за 12 попередніх місяців для розрахунку середньої зарплати із електронного файлу, якій надала організація.	План робіт по впровадженню Заповнення бази даних
20.	Перенесення зарплати із електронного файлу	Заповнення бази даних
21.	Навчання користувача планового відділу веденню розподілу зарплати по темах наукової діяльності	План робіт по впровадженню
22.	Навчання користувача бухгалтерії та планового відділу веденню фактичних витрат по темах наукової діяльності	План робіт по впровадженню

4.2 Розроблення комплексу задач обліку об'єктів інтелектуальної власності наукової установи (корисних моделей, комп'ютерних програм, патентів)

Даний комплекс задач веде облік наступних видів інтелектуальної власності:

- винаходи;
- корисні моделі;
- комп'ютерні програми.

Автоматизація обліку об'єктів інтелектуальної власності установи включає в себе такі функції:

- реєстрація заявки щодо видачі охоронних документів на об'єкт інтелектуальної власності
- реєстрація охоронних документів на об'єкт інтелектуальної власності;
- формування акту введення в господарський оборот об'єкту інтелектуальної власності;
- формування акту оцінювання об'єкту інтелектуальної власності;
- формування внутрішніх звітів для установи:
 - загальний список діючих охоронних документів на об'єкт інтелектуальної власності Інституту;
 - список діючих охоронних документів на об'єкт інтелектуальної власності Інституту за видами інтелектуальної власності ;
 - список об'єктів інтелектуальної власності за прізвищами авторів;
- формування розділу 7 річного звіту для НАН України;

1. Реєстрація заявки щодо видачі охоронних документів та охоронних документів на об'єкт інтелектуальної власності

Документ «Патент» формується шляхом введення даних з клавіатури і включає дані:

№	Назва	Формування
1	Вид об'єкту інтелектуальної власності	Вибір зі списку: винахід/ корисна модель/ комп'ютерна програма
2	Назва об'єкту інтелектуальної власності	З клавіатури

№	Назва	Формування
3	Дата подачі заявки на видачу охоронного документу на об'єкт інтелектуальної власності	3 клавіатури
4	Номер охоронного документу на об'єкт інтелектуальної власності	3 клавіатури
5	Дата реєстрації охоронного документу на об'єкт інтелектуальної власності	3 клавіатури
6	Номер акту введення об'єкту інтелектуальної власності в господарський оборот	3 клавіатури
7	Дата акту введення об'єкту інтелектуальної власності в господарський оборот	3 клавіатури
8	Первісна вартість об'єкту інтелектуальної власності	3 клавіатури
9	Список авторів, що включає: ПІБ автора Місце проживання Країна Для співробітників інституту відділ	3 клавіатури, для співробітників інституту – зі списків

Для формування акту введення в господарський оборот об'єкту інтелектуальної власності формується комісія:

Наказ про створення комісії, №, дата		
№	ПІБ	Голова комісії/член комісії

Для формування акту оцінювання об'єкту інтелектуальної власності формується комісія в форматі, вказаному вище.

2. Формування акту введення в господарський оборот об'єкту інтелектуальної власності

На екранній формі акту вводяться дані:

- «Місце використання ОПВ» – місце використання об'єкта права інтелектуальної власності. Заповнюється із клавіатури;
- «Придатність для реалізації ОПВ» – придатність для реалізації об'єкта права інтелектуальної власності. Заповнюється із клавіатури;
- «Чому непридатний для реалізації» – чому непридатний для реалізації. Заповнюється із клавіатури;

– «Потреба доведення до стану використання ОПІВ» – потреба доведення до стану використання об'єкта права інтелектуальної власності. Вибирається із списку;

– «Що потрібно для доведення до стану використання» – що потрібно для доведення до стану використання. Заповнюється із клавіатури;

– «Можливість отримання вигід від реалізації ОПІВ» – можливість отримання вигід від реалізації об'єкта права інтелектуальної власності. Вибирається із списку;

– «Чому не існує вигід від реалізації» – чому не існує вигід від реалізації. Заповнюється із клавіатури;

– «Висновок комісії» – висновок комісії. Заповнюється із клавіатури;

3. Формування акту оцінювання об'єкту інтелектуальної власності

Не потребує введення додаткових даних, використовується інформація з бази даних.

4. Загальний список діючих охоронних документів на об'єкт інтелектуальної власності Інституту

Для формування даного звіту на екранній формі вказується дата, на яку необхідно сформувати звіт.

5. Список діючих охоронних документів на об'єкт інтелектуальної власності Інституту за видами інтелектуальної власності

Для формування даного звіту на екранній формі вказується дата, на яку необхідно сформувати звіт та вибирається зі списку вид інтелектуальної власності.

6. Список об'єктів інтелектуальної власності за прізвищами авторів

Для формування даного звіту на екранній формі вказується дата, на яку необхідно сформувати звіт та вибирається зі списку ПІБ автора.

7. Формування розділу 7 річного звіту для НАН України

Результати
винахідницької роботи, створення та використання
об'єктів права інтелектуальної власності в 2019 р.

№ п/п	Назва показників	Одиниця	Кількість	Примітка
1.	Подано заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки до Державної служби інтелектуальної власності України:			
	на корисну модель на винахід на промисловий зразок	заявка		
2.	Одержано рішень про видачу патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки:			
	Держслужби: - патент на корисну модель - патент на винахід - патент на промисловий зразок	рішення рішення рішення		
6.	Кількість авторів заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки	автор		
7.	Кількість чинних: - патентів на винаходи - патентів на корисні моделі	патент патент		
8.	Кількість об'єктів права інтелектуальної власності, створених в установі у ___ році та попередніх роках, що використані у звітному році:			
8.1.	винаходів, всього: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.			
8.2.	корисних моделей, всього: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.			
8.7.	комп'ютерних програм та баз даних, всього: в тому числі: - використано підприємствами або організаціями, яким надано (передано) установою право користування; - використано установою при випуску та реалізації			

№ п/п	Назва показників	Одиниця	Кількість	Примітка
	дослідної партії продукції та/або послуг; - використано у власній науковій діяльності установи.			

4.3 Визначення сервісів, що забезпечують можливість архівації оперативних даних в АІС «Установа»

Сервіси архівування даних призначені для ведення архіву даних АІС «Установа» з метою:

- Забезпечення можливості оновлення роботи системи після знищення бази даних в наслідок технічних збоїв або системних помилок користувачів;
- Створення архівних копій бази даних за минули періоди;
- Оптимізації об'єму бази даних за поточний період.

В процесі функціонування АІС «Установа» база даних постійно збільшується за рахунок введення нових оперативних даних. Тому через 10-15 лет функціонування АІС розмір бази даних може стати критичним. Разом з тим в процесі функціонування системи значний об'єм даних з часом стає неактуальним (наприклад, дані про рух майна, яке вже вибуло в попередніх періодах). Їх можна вивести із основної робочій бази даних. Разом з тим, для забезпечення аналізу даних за всі періоди функціонування системи можна створити окремі актуальні екземпляри баз даних за попередні періоди. Таким чином, в розпорядженні користувачів буде оптимальна за розміром основна робоча база даних за поточний період та декілька поколінь оптимальних за розміром актуальних баз даних за попередні періоди.

Визначимо наступні поняття, які використовуються в даному документі:

- **Конфігурація** – це прикладна система метаданих, яка розроблена та функціонує на базі програмної платформи «ІС: Підприємство 8.2» для рішення конкретних задач обробки даних. Кожна конфігурація є окремою програмною конструкцією. Приклад конфігурації: підсистема «Бухгалтерський облік» АІС «Установа».

– **Прикладний об'єкт конфігурації** – це окремий конструктивний елемент конфігурації та спеціальне програмне забезпечення, що його обслуговує. Приклади об'єктів: документи, довідники, константи..

– **Інформаційна база** – це конфігурація і пов'язана з нею база даних конкретного об'єкта впровадження (дані документів, довідників, констант, реєстрів та інших об'єктів, сформованих в процесі функціонування конфігурації).

– **Процес** – це послідовність технологічних операцій і дій з прикладними об'єктами конфігурації, що виконується користувачем, для досягнення кінцевого функціонального результату.

– **Технологічна операція** – це послідовність дій з конкретним об'єктом конфігурації, результатом яких є зміна даних, або отримання результатів обробки інформаційної бази.

– **Дії** – це робота користувача з елементами управління прикладних об'єктів конфігурації.

Даний документ описує процеси, технологічні операції та дії користувачів при роботі з сервісами архівування даних.

Сервіси архівування даних складаються з виконання наступних процедур:

- Стандартної процедури «Вивантаження інформаційної бази»;
- Стандартної процедури «Завантаження інформаційної бази»;
- Спеціальної процедури «Вилучення зайвих об'єктів з бази даних».

В результаті виконання цих процедур формуються:

- робоча інформаційна база за поточний період оптимального розміру;
- набір робочих інформаційних баз за минулі періоди (за потребою), з обмеженим доступом (блокується можливість зміни даних);
- набір стислих архівних файлів інформаційної бази за поточний і попередні періоди.

4.3.1 Процедура «Вивантаження інформаційної бази»

Процедура «Вивантаження інформаційної бази» є складовою платформи «ІС-підприємство 8.2». Вона виконується кожен раз, після накопичення суттєвих змін у даних інформаційної бази, з метою забезпечення можливості оновлення роботи системи після можливих технічних збоїв або системних помилок користувачів. Крім того, процедура «Вивантаження інформаційної бази» виконується у регламентному порядку при закритті поточного року.

Результатом виконання процедури «Вивантаження інформаційної бази» є створення стислого архівного файлу, який містить конфігурацію та базу даних АІС «Установа» станом на дату виконання процедури. Виконувати цю процедуру та зберігати архівний файл рекомендується на **консольному комп'ютері**. Такім чином буде забезпечена можливість відновити роботу системи адже **при повному виходу з ладу серверного комп'ютера**, де знаходиться основна робоча база даних..

Рекомендується зберігати декілька поколінь архівних файлів.

4.3.2 Процедура «Завантаження інформаційної бази»

Процедура «Завантаження інформаційної бази» також є складовою платформи «ІС-підприємство 8.2». Вона виконується у випадках оновлення роботи системи після зіпсування основної робочий бази даних внаслідок технічних збоїв або системних помилок користувачів. Процедура завантажує конфігурацію та базу даних з відповідного архівного файлу, створеного процедурою «Вивантаження інформаційної бази». Крім того, процедура «Завантаження інформаційної бази» виконується у регламентному порядку при відкритті нового періоду (нового року).

Результатом виконання процедури «Завантаження інформаційної бази» є відновлення інформаційної бази станом на дату виконання процедури «Вивантаження інформаційної бази».

4.3.3 Процедура «Вилучення зайвих об'єктів з бази даних»

Процедура «Вилучення зайвих об'єктів з бази даних» розроблена спеціально для АІС «Установа». Вона виконується у регламентному порядку при відкритті нового періоду (наприклад, нового року). Перед виконанням процедури повинна бути створена нова інформаційна база і виконана процедура «Завантаження інформаційної бази». Стара інформаційна база за попередній період може бути збережена на комп'ютері, але вона блокується для внесення змін в данні. Таким чином на сервері за потребою може бути доступні для аналізу окремі бази даних за кожен рік функціонування системи.

Алгоритм функціонування процедури «Вилучення зайвих об'єктів з бази даних» наступний:

– **Крок 1.** Формується список актуальних на задану дату прикладних об'єктів бази даних (залишків майна, працюючих працівників, залишків інших об'єктів аналітичного обліку на регістрах системи),

– **Крок 2.** По списку актуальних об'єктів формується таблиця посилань актуальних об'єктів на інші об'єкти бази даних. Якщо актуальний об'єкт містить реквізити об'єктного типу, то посилання на їх також включаються до таблиці. Таким же чином обробляються також ті об'єкти, на котрі посилаються актуальні об'єкти. Тобто алгоритм формування таблиці є рекурсивним.

– **Крок 3.** Послідовно аналізуються всі наявні прикладні об'єкти бази даних. Якщо поточний об'єкт бази даних не увійшов до складу таблиці посилань, то він **помічається на вилучення**.

Після виконання процедури «Вилучення зайвих об'єктів з бази даних» треба за допомогою стандартної функції платформи фізично вилучити з бази даних всі помічені на вилучення об'єкти бази даних.

4.4 Розробити основні проектні рішення щодо КСЗІ АІС «Установа»

Для повноцінної можливості функціонування АІС «Установа» у хмарному середовищі та з метою недопущення несанкціонованого втручання в її роботу і отримання комерційної інформації сторонніми особами є потреба в розробці додаткових заходів з комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).

КСЗІ – це сукупність організаційних, інженерно-технічних і програмно – апаратних засобів, які забезпечують захист інформації у відповідності до нормативно-правових документів в галузі захисту інформації, та дозволяють обробляти інформацію, до якої, відповідно до її призначення, правового статусу та грифу обмеження доступу, висуваються вимоги по забезпеченню її конфіденційності, цілісності та доступності в ході її обробки.

Напрямки захисту інформації (ЗІ) в КСЗІ:

- технічний захист інформації;
- криптографічний захист інформації;
- організаційні заходи захисту інформації;
- нормативно-методичне забезпечення КСЗІ.

Одним з напрямків захисту інформації в комп'ютерних системах є технічний захист інформації (ТЗІ). В свою чергу, питання ТЗІ розбиваються на два великих класи задач:

- захист інформації від несанкціонованого доступу (НСД)
- захист інформації від витоку технічними каналами.

Для забезпечення ТЗІ створюється комплекс технічного захисту інформації, що є складовою комплексних систем захисту інформації (КСЗІ).

Під НСД звичайно розуміється доступ до інформації, що порушує встановлену в інформаційній системі політику розмежування доступу. Під технічними каналами розглядаються канали побічних електромагнітних випромінювань і наводок (ПЕМВН), акустичні канали, оптичні канали та інші.

Захист від НСД може здійснюватися в різних складових інформаційної системи:

- прикладне та системне програмне забезпечення (ПЗ);
- апаратна частина серверів та робочих станцій;
- комунікаційне обладнання та канали зв'язку;
- периметр інформаційної системи.

Для захисту інформації на рівні прикладного та системного ПЗ використовуються:

- системи розмежування доступу до інформації;
- системи ідентифікації та автентифікації;
- системи аудиту та моніторингу;
- системи антивірусного захисту.

Для захисту інформації на рівні апаратного забезпечення використовуються:

- апаратні ключі;
- системи сигналізації;
- засоби блокування пристроїв та інтерфейс вводу-виводу інформації.

В комунікаційних системах використовуються такі засоби мережевого захисту інформації:

- міжмереві екрани – для блокування атак з зовнішнього середовища.

Вони керують проходженням мережевого трафіку відповідно до правил захисту. Як правило, міжмереві екрани встановлюються на вході мережі і розділяють внутрішні (приватні) та зовнішні (загального доступу) мережі;

- системи виявлення втручань – для виявлення спроб несанкціонованого доступу як ззовні, так і всередині мережі, захисту від атак типу «відмова в обслуговуванні». Використовуючи спеціальні механізми, системи виявлення вторгнень здатні попереджувати шкідливі дії, що дозволяє значно знизити час простою внаслідок атаки і витрати на підтримку працездатності мережі;

- засоби створення віртуальних приватних мереж – для організації захищених каналів передачі даних через незахищене середовище, віртуальні приватні мережі забезпечують прозоре для користувача сполучення локальних

мереж, зберігаючи при цьому конфіденційність та цілісність інформації шляхом її динамічного шифрування;

– засоби аналізу захищеності – для аналізу захищеності корпоративної мережі та виявлення можливих каналів реалізації загроз інформації, їх застосування дозволяє попередити можливі атаки на корпоративну мережу, оптимізувати витрати на захист інформації та контролювати поточний стан захищеності мережі.

Захист інформації від її витоку технічними каналами зв'язку забезпечується такими засобами та заходами:

– використанням екранованого кабелю та прокладка проводів та кабелів в екранованих конструкціях;

– встановленням на лініях зв'язку високочастотних фільтрів;

– побудовою екранованих приміщень («капсул»);

– використанням екранованого обладнання;

– встановленням активних систем зашумлення;

– створенням контрольованої зони.

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» містить відомості про умови обробки інформації в системі.

Умови визначаються власником системи відповідно до договору з володільцем інформації, якщо інше не передбачено законодавством.

Державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинні оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Криптографічний захист інформації – вид захисту інформації, що реалізується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо.

Організаційний захист інформації – захист інформації шляхом регулювання за допомогою організаційних заходів доступу до всіх ресурсів інформаційної системи. Згідно з ДСТУ 3396.1-96 організаційні заходи захисту інформації – комплекс адміністративних та обмежувальних заходів, спрямованих на оперативне вирішення задач захисту шляхом регламентації діяльності персоналу і порядку функціонування засобів (систем) забезпечення інформаційної діяльності та засобів (систем) забезпечення ТЗІ.

Метою комплексної системи захисту інформації, що циркулює в АІС «Установа» у хмарному середовищі є:

- забезпечення захисту інформації в процесі її обробки засобами самої АІС «Установа» при збереженні її резервних та архівних копій, а також в процесі функціонування у хмарному середовищі під час обміну інформацією між користувачем і АІС «Установа»;

- захист ресурсів АІС «Установа» від несанкціонованого доступу (НСД).

КСЗІ повинно забезпечити цілісність та доступність загальнодоступної та функціональної інформації, а також ще додатково і конфіденційність для інформації з обмеженим доступом (технологічної інформації КСЗІ, адміністрування і керування системою АІС «Установа» та засобами обробки інформації).

Вимоги щодо забезпечення цілісності та доступності загальнодоступної і функціональної інформації, конфіденційності, цілісності та доступності інформації з обмеженим доступом забезпечуються застосуванням технологій, що здійснюють реалізацію контрольованого і санкціонованого доступу до інформації та заборона неконтрольованої і несанкціонованої її модифікації.

Основними завданнями захисту інформації АІС «Установа» у хмарному середовищі є:

- організація і координація робіт із захисту інформації, яка циркулює в АІС «Установа»;

- попередження загроз для ресурсів АІС «Установа» шляхом комплексного впровадження фізичних, організаційних та інших заходів забезпечення безпеки;
- організація служби захисту інформації в АІС «Установа», або призначення посадової особи, відповідальної за безпеку інформації на об'єкті;
- підтримка актуальності організаційно-розпорядчої і експлуатаційної документації, що визначає вимоги і порядок захисту та обробки інформації;
- організація обліку, зберігання та контролю за матеріальними носіями, що містять інформацію з обмеженим доступом;
- здійснення контролю за забезпеченням захисту інформації;
- забезпечення однозначної ідентифікації користувачів та ресурсів в АІС «Установа»;
- забезпечення автентифікації користувачів в АІС «Установа» за іменем та паролем;
- забезпечення розмежування та контролю доступу до технічних, програмних та інформаційних ресурсів в АІС «Установа»;
- забезпечення адміністративного керування доступом до інформаційних ресурсів АІС «Установа» у хмарному середовищі;
- забезпечення реєстрації та обліку дій персоналу і користувачів по відношенню до ресурсів системи;
- забезпечення цілісності інформаційних ресурсів в АІС «Установа»;
- забезпечення контролю цілісності програмних засобів АІС «Установа» та захисту від впровадження несанкціонованих програм (у тому числі антивірусний захист);
- контроль за інсталяцією програмного забезпечення;
- оперативне відновлення працездатності АІС «Установа» у випадку збою та пошкодження інформації;
- реєстрація подій щодо роботи користувачів;

– забезпечення конфіденційності інформації з обмеженим доступом, що передається між технічними засобами програмного комплексу АІС «Установа», що розташований у хмарному середовищі та користувачами.

Для забезпечення поставлених цілей комплексного захисту інформації в КСЗІ АІС «Установа» у хмарному середовищі повинно бути передбачене:

- організаційно-правові заходи регламентування діяльності користувачів та обслуговуючого персоналу АІС «Установа»;
- організаційно-адміністративні заходи обмеження фізичного доступу до технічних засобів обробки інформації;
- організаційні заходи і програмно-апаратні засоби захисту від несанкціонованого доступу;
- організаційні заходи і програмні засоби захисту від впливу комп'ютерних вірусів.

При розробці та впровадженні КСЗІ АІС «Установа» у хмарному середовищі треба враховувати такі особливості:

- КСЗІ повинна створюватися з урахуванням вимог нормативних документів щодо технічного захисту і являти собою комплекс програмно-апаратних засобів та організаційних заходів;
- в КСЗІ повинні, по можливості, використовуватися існуючі в загальносистемному програмному забезпеченні (операційних системах, системі керування базою даних, програмних засобах організації порталу) механізми захисту від несанкціонованого доступу, розмежування доступу, реєстрації подій тощо;
- в КСЗІ повинні використовуватися засоби захисту інформації від НСД, що мають експертний висновок у сфері технічного захисту інформації.

При створенні КСЗІ АІС «Установа» у хмарному середовищі треба враховувати такі законодавчі документи системи ТЗІ:

- закон України «Про інформацію»;
- закон України «Про захист персональних даних»;

- закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
- правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджені ПКМУ від 29.03.06 № 373.

4.5 Створити дослідний зразок АІС «Установа» в хмарному середовищі та провести апробацію його функціонування

Хмарне сховище даних – це модель онлайн-сховища, в якому дані зберігаються на численних розподілених в мережі серверах, що надаються в користування клієнтам, в основному, третьою стороною. На відміну від моделі зберігання даних на власних виділених серверах, що були придбані або орендованих спеціально для подібних цілей, кількість або яка-небудь внутрішня структура серверів клієнтові, в загальному випадку, не видна. Дані зберігаються і обробляються в так званій «хмарі», яка є, з точки зору клієнта, один великий віртуальний сервер. Фізично ж такі сервери можуть розташовуватися віддалено один від одного географічно.

Переваги:

- можливість доступу до даних з будь-якого комп'ютера, що має вихід в Інтернет;
- можливість організації спільної роботи з даними;
- висока вірогідність збереження даних навіть у разі апаратних збоїв;
- клієнт платить тільки за те місце в сховищі, яке фактично використовує, але не за оренду сервера, усі ресурси якого він може і не використати;
- клієнтові немає необхідності займатися придбанням, підтримкою і обслуговуванням власної інфраструктури по зберіганню даних, що, кінцем кінцем, зменшує загальні витрати виробництва;

– усі процедури по резервуванню і збереженню цілісності даних робляться провайдером «хмарного» центру, який не залучає до цього процесу клієнта.

Існує декілька варіантів використання хмарного середовища

Перший варіант: домашня хмара для особистого використання з мережевого сховища. Хмара домашнього використання має істотну функціональну відмінність від мережевих сховищ комерційного характеру - кожному користувачеві надається можливість тільки мати доступ до особистого сховища і зберігати свої особисті файли. Для зручності використання таке домашнє хмарне сховище має інтуїтивний інтерфейс.

Другий варіант: власна хмара з відкритим початковим кодом. На веб-сервері або комп'ютері, який виконує функції сервера, встановлюється спеціальне ПЗ з відкритим початковим кодом, що називається «власна хмара». У такому варіанті поряд із збереженням даних існує можливість запуску та виконання різних програмних модулів. Подібний спосіб вважається універсальним, але більше трудомістким.

Третій варіант: колективна хмара з відкритим початковим кодом. На веб-сервері або комп'ютері, який виконує функції сервера, встановлюється спеціальне ПЗ з відкритим початковим кодом. Такий варіант схожий на другий, але доступ до збереженням даних і можливість запуску та виконання різних програмних модулів може виконуватись кількома користувачами одночасно. Такий варіант називається «колективна хмара». Подібний спосіб є більш універсальним, але долучається необхідність організації коректного розподіленого доступу та використання таких ресурсів, а також одночасний запуск та виконання різних програмних модулів у хмарному середовищі одночасно кількома користувачами.

Об'єктом для розміщення, впровадження та експлуатації у хмарному середовищі є спеціальне програмне забезпечення АІС «УСТАНОВА». Система АІС «УСТАНОВА» призначена для автоматизації діяльності адміністративно-управлінських служб, наукових та обслуговуючих підрозділів у наукових

установах Національної академії наук (НАН) України. Використання системи здійснюється персоналом планово-виробничого відділу (ПВВ), відділу кадрів (ВК), науково-організаційного відділу забезпечення досліджень (ВНТІ), бухгалтерії, дирекції, патентного підрозділу, канцелярії, керівниками наукових та обслуговуючих підрозділів. АІС «УСТАНОВА» складається з таких підсистем (складових частин):

- підсистема «Автоматизованої підтримки науково-організаційної діяльності наукової установи» («НОД»);
- підсистема «Автоматизованої підтримки планової діяльності наукової установи» («ФІНЕК»);
- підсистема «Автоматизації обліку кадрів наукової установи» («КАДРИ»);
- підсистема «Автоматизованого розрахунку заробітної плати співробітників наукової установи» («ЗАРПЛАТА»);
- підсистема «Автоматизації процесів бухгалтерського обліку наукової установи» («БУХОБЛІК»).

Враховуючи широке і масове використання хмарного сховища даних у різних галузях народного господарства і особливо в науці є необхідність розглянути і оцінити можливість розміщення, впровадження та експлуатації спеціального програмного забезпечення АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі, а також оцінити переваги і ефективність такого впровадження.

4.5.1 Організаційні питання по розміщенню АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі

Для розміщення та експлуатації комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі передбачено перелік таких основних організаційних питань:

- попередні заходи по аналізу необхідності впровадження, вибору моделі хмарного середовища та узгодження і формалізація відносин з провайдером, який надає послуги користування у хмарному середовищі;

- вибір переліку та послідовність розміщення необхідних системних додатків у хмарному середовищі, які дозволять розмістити та експлуатувати комплекс АІС «УСТАНОВА»;

- вибір переліку та послідовність розміщення всіх необхідних модулів безпосередньо самого комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі;

- налаштування прав доступу користувачів до окремих функціональних модулів та інформаційних ресурсів комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі;

- апробація та тестування комплексної роботи АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі.

Попередні заходи перед початком робіт по розміщенню та експлуатації комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі передбачають такі заходи:

- аналіз та оцінка необхідності розміщення або перенесення комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарне середовище і його впровадження для експлуатації;

- вибір можливих варіантів та компонент хмарного середовища;

- вибір мінімальної та максимальної комплектації комплексу АІС «УСТАНОВА» та необхідних додатків до нього при розміщенні у хмарному середовищі;

- згідно вибраних критеріїв провести оцінку ефективності різних варіантів і вибір найбільш оптимального;

- узгодження і формалізація відносин з провайдером, який надає послуги користування у хмарному середовищі.

При проведенні аналізу необхідності розміщення комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі потрібно розглянути і оцінити такі проблеми:

- для впровадження та експлуатації комплексу АІС «УСТАНОВА» в автономному режимі (без використання у хмарному середовищі) потрібно мати наявності або придбати необхідний мінімальний набір технічних засобів та

ліцензійного програмного забезпечення (ПЗ) і оцінка вартості таких додаткових закупівель;

– в автономному режимі також необхідні додаткові витрати по підключенню та налагодженні цих технічних засобів, інсталяції та налаштуванні ліцензійних програмних засобів і оцінка вартості таких додаткових робіт;

– в автономному режимі також необхідні додаткові витрати по супроводженню, оновленню та ремонту цих технічних та ліцензійних програмних засобів і оцінка вартості таких додаткових робіт;

– для розміщення та експлуатації комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі всіх цих додаткових витрат не треба за виключенням мінімального набору персональних комп'ютерів (ПК) для користувачів з доступом до Інтернету, але необхідно узгодити з провайдером і оцінити вартість таких послуг.

Для впровадження та експлуатації комплексу АІС «УСТАНОВА» в автономному режимі орієнтовно потрібно такий мінімальний набір технічного та програмного забезпечення (ТПЗ) передбачає.

1. Наявність локальної обчислювальної мережі для доступу користувачів до сервера, швидкість не менше 100 Мбіт/сек.
2. Наявність сервера, наприклад – Dell PowerEdge T30, процесор чотирьох ядерний Intel Xeon Quad-Core E3-1225 v5 (3.3 - 3.7 ГГц) оперативна пам'ять 8 ГБ, жорсткий диск HDD: 2x8 ТБ, SATA SSD: 250 ГБ
3. Ліцензійна операційна система (ОС) для сервера, наприклад – Windows server 2008*64, та ліцензія на віддалений доступ до неї.
4. Ліцензійний офіс до серверної ОС, наприклад - Microsoft Office - 2007.
5. Ліцензійний антивірус до серверної ОС, наприклад - Symantec Endpoint Protection.
6. Наявність доступу до Інтернет.

7. Закуплена ліцензійна версія платформи системи управління базами даних (СУБД) для керування роботою комплексу АІС «УСТАНОВА».
8. Закуплена ліцензія на можливість одночасного доступу до платформи СУБД кількох користувачів.

Виходячи з такого мінімального набору та індивідуальних вимог і потреб замовника можна розрахувати необхідний набір ТПЗ. У відповідності з розрахованим набором (переліком і кількістю) ТПЗ і дійсними ринковими цінами на них можна отримати вартість цього ТПЗ. Закупівля цього набору ТПЗ виконуються одноразово на початковому етапі. У процесі експлуатації комплексу АІС «УСТАНОВА» система за необхідністю дозволяє додавати або оновлювати ТПЗ.

В автономному режимі для підключення, об'єднання, інсталяції і приведення в робочий стан цього набору ТПЗ додатково необхідно залучити спеціалістів відповідного профілю. Взагалі вартість таких робіт оцінюється по вартості нормо-години помноженої на кількість витрачених годин. Вартість нормо-години по кожному виду послуг може бути індивідуальною і відрізнятись один від одного в залежності від складності і трудомісткості роботи.

В автономному режимі для підтримання в робочому стані цього набору ТПЗ необхідно також залучити спеціалістів відповідного профілю. Оцінка вартості оплати таких послуг аналогічна вищесказаному.

Але якщо послуги підключення, об'єднання, інсталяції і приведення в робочий стан цього набору ТПЗ виконуються одноразово на початковому етапі, то підтримання в робочому стані ТПЗ потрібно здійснювати постійно (по мірі необхідності) на протязі усього періоду експлуатації комплексу АІС «УСТАНОВА».

При розміщенні та експлуатації комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі у відповідності розрахованим необхідним набором ТПЗ потрібно з провайдером узгодити можливість надання аналогічних ресурсів у хмарному середовищі і вартість їх надання.

Після отримання всіх необхідних розрахунків витрат по розміщенню та експлуатації комплексу АІС «УСТАНОВА» в автономному режимі та у хмарному середовищі замовник має можливість порівняти їх між собою, оцінити їх переваги і недоліки, зробити більш глибокий аналіз на перспективу і прийняти рішення на користь того чи іншого варіанту.

Слід зауважити, що перевагою для використання в автономному режимі може бути за умов наявності та експлуатації більшості з набору необхідного ТПЗ.

В іншому випадку розміщення та експлуатація комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі у сучасних умовах є значно вигідніше та ефективніше.

У подальшому весь опис необхідних заходів буде стосуватись варіанту розміщення та експлуатація комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі.

4.5.2 Перенесення базової платформи СУБД у хмару для управління АІС «УСТАНОВА»

Початкова стадія етапу по перенесенню, розміщенню та експлуатацією комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі повинна здійснюватись з оптимізації інфраструктури під особливості хмарного середовища.

Після переїзду вся інфраструктура і всі проблеми, і недоліки зберуться. Але в хмарі ви оплачуєте використані ресурси. Тому важливо оптимізуватися під хмарні вимоги. Провайдери дають рекомендації з цих питань.

Вирішити питання продуктивності.

Так, віртуальні машини хмарних сервісів можуть мати в 10 разів більшу продуктивність. Але якщо ваше додаток має проблеми, це не означає, що хмара їх вирішить. Може, але не факт. Знову ж важливо розуміти, що продуктивність хмарних сервісів полягає і в масштабуванні. Саме під це потрібно оптимізувати додаток, щоб отримати всі переваги.

Виправити проблеми безпеки.

Хмарний сервіс не вирішить ці проблеми. Питання безпеки практично повністю залежать від вас. Більш того, провайдер не візьме на себе за це відповідальність. Інфраструктура адміністрування, захист даних, антивірусний захист повинні бути забезпечені. З іншого боку в хмарі є сервіси, які допоможуть вирішити ці питання. Тут є і сервіси моніторингу, які допоможуть стежити за станом додатки. Провайдер ж буде відповідати за фізичний доступ до додатка, за роботу його адміністраторів і частково за інші речі пов'язані з мережею і хостингом.

Впровадити тестування працездатності додатки, якщо його немає.

При роботі в хмарі важливо розуміти те, як робота додатка залежить від навантаження. Повинна бути реалізована імітація високою, низькою, нормально і аварійної навантаження. Тестування повинне показувати вузькі місця докладання. При цьому важливо враховувати масштабування. Крім усього, це повинно бути виконано в імітованого середовищі, до випуску додатка в продакшн. Наявність цих моментів важливо при переході в хмару, так як робота через хмарні сервіси і віртуальні машини, наявність масштабування змінить навантаження на додаток. При переході з'являться проблеми, про які раніше було невідомо. Їх потрібно буде вирішити.

Бути готовим використовувати хмарні сервіси.

Перенесення вимагає витрат на модернізацію. Багато сервісів можуть бути замінені на хмарні. Їх використання дешевше і продуктивніше. І їх супровід вже не буде вашою турботою. Але буде необхідна міграція, а не копії проекту. Залежно від специфіки проекту, тільки цей момент може бути причиною відмовитися від хмари. І проект повинен бути перебудований під використання хмарних сервісів.

Вивчити хмара як сервіс, щоб використовувати його можливості.

Використання хмари ефективно можна через розуміння оптимізованих сервісів. Чим більше сервісів буде вбудовано, тим дешевше і продуктивніше буде сам додаток. Сервіси хмари пропонують багато переваг. Це відмовостійкість, масштабованість і висока продуктивність. Обслуговування та

підтримка цього функціоналу більше не є турботою користувачів. Ще одні перевагою є можливість розвивати і оптимізувати свою інфраструктуру. Нові сервіси можна швидко спробувати в хмарі, а число таких сервісів росте досить динамічно.

Так, хмарний сервіс може бути розділений зонально і глобально. І простої, затримки, проблеми зменшуються, але витрати на хмару ростуть. Кожен датацентр має реплікацію зонально. Крім цього може бути глобальна реплікація. Структура програми може бути розподілена по різних датацентрах - це знизить затримки до мінімуму.

Бути готовим провести перевірку застосування комплексу АІС «УСТАНОВА» в хмарі.

Це одна з переваг. Немає потреби чекати устаткування. Є готові шаблони і готові віртуальні машини. Можна відразу брати і пробувати. Зрозуміти, що не підходить і що потрібно додати. Оцінити продуктивність. Спробувати інфраструктуру. Побачити вартість. Зрозуміти що потрібно зробити і доробити для міграції. Це все відносно легко дозволяє вирішити, потрібно використання хмари, чи ні. Але з іншого боку застосування повинне бути готове до роботи в хмарі, щоб зрозуміти усі бенефіти.

Бути готовим найняти нових співробітників.

Можна як знайти людей іншої кваліфікації, так і перекваліфікувати старих. Але з іншого боку хмара спрощує цю задачу, надаючи можливість безпечної роботи. Тепер людина може подивитися захищені дані прямо з дому, а не тільки з офісу.

Врахувати вартість.

Хмара не буде дешевим рішенням. Так як витрати залежать від використаних ресурсів, важливо оптимізувати продуктивність. У цьому полягає суть еластичного масштабування. Додаток має працювати тоді, коли його використовують. І ця настройка змінюється протягом доби. Але і при цьому сервіс не стане супер-дешевим. Він буде працювати «як слід». Його так само потрібно обслуговувати, адміністратора звільнити не вийде.

Будуть мережеві затримки в роботі з хмарою, і затримки в продуктивності. Вони будуть, тому що це питання фінансування. Продуктивність і затримки будуть залежати від вкладень.

Один з основних питань: заборона на винос персональних даних. Важливо врахувати момент зберігання і обробки даних користувачів.

Звичайно, хмарні сервіси несуть в собі багато переваг. Але ці рішення не є універсальними і за якістю, і за вартістю. Можливо, з часом будь-який проект можна буде розмістити в хмарі і це буде вигідно. Якщо, врахувавши ці вимоги, користувач вирішить відмовитися від хмари, не треба поспішати. Крім повної міграції хмара пропонує безліч інших можливостей. Можна розглянути варіант гібридної інфраструктури, коли частина сервісів розміщена в хмарі. Можна використовувати в якості резерву для сайту. Крім усього, хмарні інструменти можна імплементувати в свої додатки без міграції в хмару. Тому, важливо знати про хмарних сервісах і розуміти їх. Адже може прийти день, коли хмара стане вигідною для будь-якого бізнесу.

Врахувавши все вищесказане, провівши аналіз і прийнявши рішення на користь застосування комплексу АІС «УСТАНОВА» в хмарі потрібно узгодити з провайдером, або це повинен зробити сам провайдер, щоб розмістити в хмарі такі основні системні додатки:

- операційна система (ОС) для сервера, наприклад – Windows server;
- офіс до серверної ОС, наприклад - Microsoft Office;
- антивірус до серверної ОС.

Після розміщення, тестування на працездатність і відповідність та прийняття в експлуатацію цих системних додатків наступним кроком повинно бути розміщення в хмарі додатку відповідної версії програмної платформи СУБД для керування роботою програмного комплексу АІС «УСТАНОВА». Особливість комплексу АІС «УСТАНОВА» полягає в тому, що самостійно без такої платформи СУБД комплекс АІС «УСТАНОВА» працювати не зможе, тому наявність цієї платформи СУБД є обов'язковим.

Платформа СУБД є сукупністю програмних модулів, призначених для розробки і використання рішень (конфігурацій) по веденню обліку і автоматизації господарської діяльності підприємств, і конфігурації або сукупності конфігурацій. Програмні модулі платформи універсальні і здатні працювати з будь-якою конфігурацією (у рамках наявної Ліцензійної угоди). Одночасно з установкою платформи СУБД також робиться установка драйвера захисту від несанкціонованого використання.

Встановлення платформи СУБД стартує після натиснення кнопки «Встановити» і почнеться процес установки:

- створюються необхідні теки,
- копіюються файли вибраних компонентів,
- створюються конфігураційні файли,
- виконується реєстрація програмних компонентів системи,
- на робочому столі створюється ярлик для запуску платформи СУБД.

Після перенесення і розміщення платформи СУБД у хмарному середовищі вона також повинна бути обов'язково протестована на працездатність і відповідність та прийнята в експлуатацію. В принципі працездатність платформи СУБД у хмарному середовищі під управлінням відповідної віртуальної операційної системи наприклад – Windows Server не повинна відрізнятись від роботи в автономному режимі, але обов'язково потрібно провести контрольні тестові випробування для перевірки достовірності таких стверджень.

4.5.3 Розміщення АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі

Після того, як було перенесено, розміщено і перевірено на працездатність і відповідність у хмарному середовищі усіх необхідних вищесказаних додатків необхідно виконати завдання по перенесенню, розміщенню і тестуванню на працездатність і відповідність самого програмного комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі.

Перед перенесенням комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарне середовище потрібно перевірити і вдосконалитись в наявності мінімального необхідного

набору ТПЗ (аналог вищеописаного набору для варіанта без використання хмари).

Система АІС «УСТАНОВА» автоматизує виконання основних функцій таких підрозділів.

Для планово-виробничого відділу автоматизовано такі функції:

- робота з кошторисом організації;
- робота зі штатним розписом організації;
- формування необхідних звітів.

Для відділу кадрів автоматизовано такі функції:

- формування кадрових документів для співробітників організації (прийом на роботу, кадрові зміни, звільнення);
- формування необхідних звітів.

Для відділу науково-технічної інформації автоматизовано такі функції:

- формування запиту для Президії НАН України на відкриття нової наукової теми досліджень;
- формування договору з Президією НАН України на виконання наукової теми досліджень;
- формування необхідних документів для діяльності патентної служби;
- реєстрація інформації по публікаціям, виставкам, конференціям;
- формування необхідних звітів.

Для бухгалтерії автоматизовано такі функції:

- нарахування та розрахунки по зарплаті співробітників організації;
- матеріальний облік організації;
- фінансовий облік організації;
- облік та взаєморозрахунки з контрагентами;
- формування необхідних звітів.

Комплекс АІС «УСТАНОВА», як було сказано вище, складається з таких підсистем: НОД, ФІНЕК, КАДРИ, ЗАРПЛАТА, БУХОБЛІК.

Підсистема «НОД»; призначена для автоматизації функцій науково-організаційного відділу забезпечення досліджень.

Підсистема «ФІНЕК» призначена для автоматизації функцій планово-виробничого відділу.

Підсистема «КАДРИ» призначена для автоматизації функцій відділу кадрів.

Підсистема «ЗАРПЛАТА» призначена для автоматизації функцій підрозділу нарахування зарплати співробітникам установи.

Підсистема «БУХОБЛІК» призначена для автоматизації функцій бухгалтерії (крім нарахування зарплати).

Підсистема «НОД» дозволяє автоматизувати діяльність науково-організаційного відділу забезпечення досліджень. Перелік функцій представлено у табл.3.

Таблиця 3

Номер п/п	Найменування функції
1	Заповнення довідників, необхідних для автоматизації наукової діяльності установи (внесення даних до довідників «Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Пріоритетні тематичні напрями розвитку науки і техніки», «Основні наукові напрями фундаментальних досліджень», «Основні напрями діяльності установи»)
2	Заповнення «Запиту» на виконання наукових тем відомчої тематики та документів по його завершенню («Протокол приймання та оцінки наукової роботи»)
3	Заповнення «Договору» на виконання наукових досліджень, додаткових угод до «Договору» та документів по його завершенню («Акт здачі-приймання теми»)
4	Заповнення «Договору» господарської діяльності та документу по його завершенню («Акт здачі-приймання»)
5	Створення пропозицій на відкриття теми пошукової тематики
6	Планування наукової роботи («Тематичний план наукових досліджень», «Робочий план по темі»)
7	Звіти по науковій роботі установи («Звіт по запитам на відкриття наукових досліджень за відомчою тематикою за період», «Звіт по договорам на виконання наукових досліджень за період», «Звіт про виконання госпдоговірної тематики по установі за рік»)
8	Заповнення інформації з обліку конференцій, семінарів, з'їздів
9	Заповнення інформації з обліку видавничої діяльності установи (публікації)
10	Заповнення інформації для об'єктів інтелектуальної власності (патентна діяльність)
11	Заповнення інформації для обліку виставок
12	Формування окремих розділів та частин для річного звіту установи

Підсистема «ФІНЕК» дозволяє автоматизувати діяльність планово-виробничого відділу. Перелік функцій, що автоматизуються, представлено у табл.4.

Таблиця 4

Номер п/п	Найменування функції
	Плановий кошторис доходів і видатків
1	Заповнення тимчасового кошторису
2	Заповнення річного кошторису
3	Заповнення довідок про зміни до кошторису
4	Формування скоригованого кошторису
5	Формування звіту «Аналіз кошторису»
6	Формування звіту «Зміни кошторису»
7	Формування звіту «Реєстр про зміни кошторису»
	Штатний розпис організації
8	Заповнення необхідних довідників для штатного розпису (підрозділи, посади та інші)
9	Формування та зміна штатного розпису
10	Групове коригування посадових вилок штатного розпису по коефіцієнту
11	Кадрові документи по заповненню штатного розпису співробітниками
12	Групове коригування нарахувань співробітникам по коефіцієнту
13	Формування звіту «Поіменний штатний розпис»
14	Формування звіту «Штатний розпис» для Президії НАН України
15	Формування звіту «Розрахунок до штатного розпису» для Президії НАН України
16	Формування звіту «Картка співробітника»
	Моделювання штатного розпису організації
17	Додавання нової моделі штатного розпису
18	Формування документів зміни штатного розпису у моделі
19	Формування звітів штатного розпису для моделі
	Розподіл фактичних витрат по зарплаті та підготовка для перенесення до бухобліку
20	Формування документу «Розподіл витрат по зарплаті на теми»
21	Формування документу ««Плановий розподіл зарплати на місяць»»
22	Формування звіту «Відомість фактичного розподілу витрат ЗП по темам»
23	Формування звіту «Зведена відомість фактичного розподілу витрат по зарплаті на теми»
24	Відображення зарплати в регламентному обліку

Підсистема «КАДРИ» дозволяє автоматизувати діяльність відділу кадрів. Перелік функцій, що автоматизуються, представлено у табл.5.

Таблиця 5

Номер п/п	Найменування функції
1	Заповнення інформації про працівників та фізичних осіб, що мають відносини з організацією
2	Заповнення реєстрів відомостей про працівників організації
3	Заповнення реєстрів відомостей та довідників про організацію
4	Заповнення довідників та реєстрів відомостей про військовий облік
5	Заповнення інформації про регламентований календар. Формування та заповнення графіків роботи
6	Зміна графіка роботи
7	Створення інформації про рух кадрів
8	Створення інформації про зайнятість
9	Створення інформації по кадровому діловодству
10	Створення інформації про таблиць відпрацьованого часу та формування його друкованої копії
11	Формування звітів та довідок по відділу кадрів з попереднім заповненням довідників для формування цих звітів

Підсистема «ЗАРПЛАТА» дозволяє автоматизувати розрахунки по нарахуванню зарплати співробітникам установи. Перелік автоматизованих функцій підсистеми представлено у табл.6.

Таблиця 6

Номер п/п	Найменування функції
	ЗАПОВНЕННЯ НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ
1	Заповнення інформації про працівників та фізичних осіб, що необхідні для розрахунку зарплати
2	Внесення інформації про пільги по ПДФО
3	Внесення інформації про індексацію ЗП
4	Заповнення інформації про плани видів розрахунків
5	Заповнення інформації про організацію
	НАРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ
6	Заповнення інформації про шкали, граничні значення, необхідні для розрахунку ЗП

Номер п/п	Найменування функції
7	Заповнення документів для розрахунку листів непрацездатності
8	Заповнення документів для розрахунку оплати за відпустку
9	Заповнення документів для розрахунку оплати по середньому
10	Заповнення документів для реєстрації акту по договору підряду
11	Заповнення документів для реєстрації разових нарахувань
12	Заповнення документів для розрахунку оплати за святкові дні, нічні години
13	Заповнення документів для утримання аліментів
14	Заповнення документів для реєстрації разових утримань
15	Заповнення документів для розрахунку при звільненні
16	Заповнення документів для розрахунку зарплати по табелю, ЕСВ ПДФО та інших планових утримань
	РОЗПОДІЛ ЗАРПЛАТИ ПО ТЕМАХ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
17	Заповнення документів для розподілу нарахованої зарплати по темах наукової діяльності
	ВИПЛАТА ЗАРПЛАТИ
18	Розрахунок авансу
19	Розрахунок виплати в міжрозрахунковий період
20	Заповнення документів для формування виплати зарплати
	ЗАВЕРШЕННЯ РОЗРАХУНКУ ЗАРПЛАТИ
21	Заповнення інформації боргів по зарплаті при завершенні нарахування зарплати за місяць
	ЗВІТИ ТА ДОВІДКИ
22	Формування звітів та довідок по нарахованій зарплаті
23	Формування довідки про планові нарахування працівників
24	Формування довідок для фонду соцстраху, пенсійного фонду та податкової

Підсистема «БУХОБЛІК» дозволяє автоматизувати діяльність бухгалтерії установи. За основу була взята типова конфігурація для бюджетних установ України – розробник фірма Телур м. Харків. Вона автоматизує всі стандартні функції бухгалтерського обліку бюджетних організацій України, більшість з яких ми беремо без змін.

При цьому нами було додатково розроблені операції по наданню послуг оренди приміщень та організації взаємообміну даними з іншими підсистемами АІС «УСТАНОВА». Перелік функцій представлено у табл.7.

Номер п/п	Найменування функції
1	Заповнення довідника «Пакети регулярних послуг»
2	Фіксація договорів на оренду приміщень
3	Введення специфікацій послуг к договорам
4	Створення актів, рахунків та податкових накладних за наданні послуги
5	Зміна цін на надання послуг
6	Формування звітів про надання регулярних послуг

Наступним етапом перед перенесенням у хмару потрібно вибрати і узгодити необхідну комплектацію підсистем самого комплексу АІС «УСТАНОВА».

В залежності від потреб користувача необхідно відібрати всі необхідні підсистеми комплексу АІС «УСТАНОВА» підготувати їх і перенести у хмару. При цьому треба враховувати пов'язаність підсистем між собою. Наприклад для роботи підсистеми КАДРИ необхідна інформація по штатному розкладу, яка формується у підсистемі ФІНЕК, а підсистема ЗАРПЛАТА використовує дані з підсистеми КАДРИ.

Після узгодження і вибору комплекту комплексу АІС «УСТАНОВА» його необхідно перенести у хмару, запустити і протестувати на працездатність. В принципі працездатність комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі під управлінням відповідної віртуальної операційної системи наприклад – Windows Server не повинна відрізнитись від роботи в автономному режимі, але обов'язково потрібно провести контрольні тестові випробування для перевірки достовірності таких стверджень. При наявності невідповідностей та відхилень у роботі АІС «УСТАНОВА» необхідно провести її коригування або внесення змін з метою досягнення можливостей виконання потрібних завдань.

4.5.4 Адміністрування АІС «УСТАНОВА» у хмарі

Після того, як АІС «УСТАНОВА» перенесена, протестована і готова для повноцінної роботи у хмарі особа, відповідна за адміністрування повинна провести необхідні підготовчі операції по підключенню та наданню доступу користувачам до системи, і інших необхідних програмних та технічних засобів, а також прав доступу та використання інформаційних складових самої АІС «УСТАНОВА». Також упродовж всієї роботи цього програмного комплексу необхідно виконувати різні дії, пов'язані з адмініструванням системи, наприклад:

- ведення списку користувачів, призначення прав користувачам,
- резервне копіювання,
- створення технологічного журналу реєстрації для розбору помилок і т. д.

База СУБД містить засоби адміністрування, призначені для вирішення вказаних завдань.

Так, в системі існує можливість створення списку користувачів, яким дозволена робота з системою. Цей список використовуватиметься для авторизації користувача при його вході в систему. Слід звернути увагу, що список користувачів системи не є частиною СУБД він створюється окремо в конкретній організації, в якій використовується система.

Для кожного користувача може бути встановлений пароль на вхід в систему. Пароль використовується для підтвердження прав користувачів на роботу в системі АІС «УСТАНОВА».

З метою відвертання входу користувачів в систему під чужими іменами кожному користувачеві, якому дозволена робота з системою, може бути встановлений пароль на вхід. Як і ім'я користувача, пароль служить для підтвердження повноважень користувача на роботу в системі.

При вході в систему у полі для введення пароля введіть пароль користувача. Пароль є довільним рядком, що складається з букв і цифр. Пароль

не повинен містити пропусків і спеціальних символів, розмір пароля не повинен перевищувати 255 символів.

При введенні пароль відображається зірочками, тому будьте уважні.

У полі Підтвердження пароля вкажіть введений пароль ще раз для виключення помилки введення. Якщо повторно введений пароль відрізняється від первинного, то при натисненні кнопки ОК на екран виводиться попередження пароль і підтвердження пароля не співпадають, і пароль не буде встановлений.

Якщо ви передумали встановлювати пароль, натисніть кнопку Відміна.

УВАГА! Присвоєний користувачеві пароль не можна подивитися, тому будьте уважні при установці пароля і добре запам'ятаєте його.

Якщо користувач забув свій пароль, необхідно задати йому новий пароль.

Користувачі, що мають пароль, відрізняються в списку користувачів піктограмою.

Також для кожного користувача, в залежності від профілю роботи в системі встановлюються його права доступу по кожному з ресурсів (відповідні інформаційні дані, документи, форми, звіти і т.д.). Ці права доступу до ресурсів можуть бути такими:

- тільки перегляд;
- перегляд та редагування;
- перегляд, редагування та введення нової інформації;
- перегляд, редагування та введення нової інформації, або видалення існуючої.

Права доступу до ресурсів користувачам можуть встановлюватись як індивідуально по кожному з них, так і по аналогії з іншими користувачами (наприклад користувачам одного підрозділу права можуть надаватись однакові). У цьому випадку система дозволяє ввести нового користувача шляхом копіювання прав для вже існуючого в системі користувача, та внесення необхідних змін до нього. Ця операція дозволяє значно пришвидшити процес

введення нового користувача у систему та виключити помилки надання йому прав доступу.

Слід зазначити, що упродовж всього періоду роботи системи адміністратор при необхідності роботи з користувачами може виконувати такі операції:

- введення нового користувача;
- коригування статусу та прав доступу існуючого користувача;
- видалення користувача із системи.

Адміністрування комплексу АІС «УСТАНОВА» в роботі з користувачами дозволяє оперативно реагувати на виникаючі зміни в процесі експлуатації.

У системі повинен бути принаймні один користувач, який володіє адміністративними правами та допускає аутентифікацію усіх інших користувачів.

В процесі роботи буває необхідно визначити, які користувачі працюють в даний момент з інформаційною базою.

Для отримання списку користувачів потрібно вибрати пункт сервіс - Активні користувачі. На екран виводиться вікно зі списком користувачів, працюючих в даний момент з базою даних.

Система дозволяє встановлювати блокування сеансів користувачів з інформаційною базою. Можна заборонити установку сеансів користувачів з інформаційною базою з відображенням повідомлення про причину заборони.

Ця можливість корисна, наприклад, коли для виконання адміністративних дій вимагається, щоб поточні користувачі завершили свої сеанси роботи і в той же час нові користувачі не могли підключитися до інформаційної бази.

Іншим важливим завданням адміністративного характеру є ведення резервного копіювання. Проведення цієї процедури повинне виконуватися періодично, щоб у разі руйнування бази даних мати можливість з мінімальними втратами відновити початкові дані. Частота визначається інтенсивністю змін даних. Чим частіше міняються дані, тим частіше слід робити резервне копіювання.

Поточну інформаційну базу даних можна зберегти у файл на диску.

Для збереження даних у файл виберіть пункт Адміністрування - Вивантажити інформаційну базу даних у файл. На екран виводиться стандартний діалог вибору файлу. Виберіть каталог і вкажіть ім'я файлу, в який будуть записані дані.

Цей механізм призначений передусім для отримання образу інформаційної бази незалежно від способу зберігання даних.

Для відновлення інформаційної бази даних з файлу використовується пункт Адміністрування – Завантажити інформаційну базу даних з файлу.

На екран виводиться стандартний діалог вибору файлу. Необхідно вибрати каталог і вказати ім'я файлу, в який будуть записані дані.

Іноді цей режим використовують також для створення резервної копії інформаційної бази, проте такий варіант його використання має ряд недоліків, основний з яких являється низька надійність такого способу створення резервної копії.

Існує також можливість адміністративними методами налаштувати автоматичне копіювання у файл плинного стану АІС «УСТАНОВА» (наприклад один раз за сутки у нічний час, коли користувачі не працюють у системі).

Створення технологічного журналу реєстрації

Для виконання адміністративних обов'язків часто вимагається з'ясувати, які події відбувалися в певний момент часу або які дії виконував той або інший користувач.

Для цих цілей призначений журнал реєстрації. У нім можуть фіксуватися різні події. З його допомогою адміністратор може отримати історію роботи користувачів з системою.

При роботі користувачів система фіксує в журналі основні дії, що виконуються користувачем по модифікації даних інформаційної бази, виконанню регламентних операцій, підключенню і відключенню від системи і т. д.

В процесі роботи системи можуть виникати різні позаштатні ситуації - відключення живлення комп'ютера, "зависання" операційної системи, збої устаткування і інше. Такі ситуації, що виникли в процесі запису змін в інформаційну базу системи (особливо при роботі у файловому варіанті), можуть привести до її некоректного стану. Зовнішні прояви некоректного стану інформаційної бази можуть бути різними, аж до неможливості запуску.

Процедура Тестування і виправлення інформаційних баз призначена для діагностики і усунення помилкових станів інформаційних баз, що мають різний формат.

У списку перевірок і режимів слід встановити необхідні види виконуваних дій. Види тестування можна робити незалежно один від одного. Для інформаційної бази можливе виконання реіндексації і стискування бази даних. Також можлива перевірка логічної цілісності даних і перерахунок підсумків.

Підсумовуючи все вищесказане можна зробити висновок, що робота програмного комплексу АІС «УСТАНОВА» у хмарному середовищі має перспективу, дозволить ефективно його використовувати без суттєвих фінансових витрат і не потребує істотних переробок у порівнянні з автономним його використанням. Враховуючи тенденцію на зменшення вартості використання хмарних технологій такий спосіб у майбутньому може бути найбільш доцільним.

4.6 Аналіз проблем забезпечення життєздатності прикладного програмного забезпечення АІС «Установа» та підходів до їх вирішення

Проблеми життєздатності складних систем є актуальними з часів виникнення кібернетики як науки. Початок їх розробки пов'язують з роботою Р. Ешбі в якій він здійснив спробу формалізувати поняття життєздатності складних систем, ввівши Закон Необхідної Різноманітності (The Law of Requisite Variety). При цьому життєздатність він розумів як здатність системи при функціонуванні зберігати свої характеристики в заданих межах.

Практичний підхід до вирішення розглядуваних проблем містять роботи С. Біра. У його основу покладено запропоновану автором формалізовану модель складної життєздатної системи організаційного керування (Viable System Model). Така життєздатна система повинна складатися із сукупності визначених автором п'яти типів життєздатних підсистем. С. Бір у своїй моделі зазначив шлях створення життєздатних систем у промисловості та суспільстві, які б найкращим чином відповідали закону необхідної різноманітності Р. Ешбі, та детально проаналізував механізми «зменшення» (attenuation) і «збільшення» (amplification) різноманітності в життєздатних системах для вирішення можливих протиріч у них. Важливим висновком із моделі життєздатної системи С. Біра є те, що основна мета типових підсистем більш високого порядку – не «заважати» підпорядкованим підсистемам, а основна мета їх «втручання» (intervention) є забезпечення гомеостатичного регулювання більш високого порядку.

Звичайно, названі підходи стосуються життєздатності складних систем взагалі й напряду не застосовні до прикладного програмного забезпечення АІС, які мають свої суттєві особливості.

4.6.1. Огляд стану справ щодо створення життєздатних АІС

Не підлягає сумніву, що прикладне програмне забезпечення будь-якої АІС в процесі функціонування та супроводження потребує внесення значних змін, природою яких може бути або уточнення моделі предметної області, що

закладена в АІС, або зміна вимог користувача, що розглядаються як нефункціональні вимоги до неї.

У зв'язку з цим проблемі життєздатності прикладного програмного забезпечення АІС в науковій літературі по програмній інженерії приділяється велика увага та присвячено значну кількість публікацій. Причому, в цих публікаціях можна виділити декілька напрямків.

Один із них – розвиває стосовно прикладного програмного забезпечення АІС підходи, розроблені для забезпечення життєздатності складних систем шляхом інтелектуалізації програмного забезпечення системи, інтелектуалізації архітектури прикладного програмного забезпечення АІС та системи її керування.

В основу інтелектуалізації програмного забезпечення покладено підхід до створення самоадаптивного програмного забезпечення. При цьому підхід розширює область застосування моделей програм настільки, що вони стають основою процесу проектування прикладного програмного забезпечення АІС. В подальшому ці моделі транслюються у виконуваних прикладні застосування.

До напрямку інтелектуалізації програмного забезпечення належить також і підхід створення прикладного програмного забезпечення АІС на основі агентно-орієнтованої технології.

В основі підходу до інтелектуалізації архітектури прикладного програмного забезпечення АІС та системи її керування Ч.Е. Херінгом покладено Viable System Model С.Біра, яка автором модифікована для застосування до систем цього типу.

Побудовані аналоги підсистем Viable System Model для прикладного програмного забезпечення АІС, виділені їх особливості та запропонована інтелектуальна парадигма керування архітектурою прикладного програмного забезпечення АІС, яка дозволяє системі самоадаптуватися до виникаючих змін.

Інтелектуалізація програмного забезпечення, а також інтелектуалізація архітектури прикладного програмного забезпечення АІС та системи її керування суттєво ускладнюють архітектуру АІС, їх прикладне програмне

забезпечення та підвищують вартість розробки, а отже ускладнюють процеси індустріалізації створення та впровадження інформаційних технологій у суспільство. Крім того, як би ми не інтелектуалізували програмне забезпечення системи та систему керування її архітектурою, врахувати всі виклики при її функціонуванні неможливо, а отже неможливо уникнути необхідності її модифікації при супроводженні, затратність якої у цьому випадку із-за складності АІС суттєво зростає.

Інший із існуючих підходів, що належить до підходів програмної інженерії – робить наголос на розвитку методів реінжинірингу, які дозволяють для будь-якої функціонуючої АІС провести необхідну її модифікацію. Для висвітлення методів та засобів реінжинірингу в рамках цього підходу функціонують міжнародна та європейська конференції під назвою «Software Maintenance and Reengineering», які проходять кожні два роки.

Необхідності застосування особливо трудомістких методів та засобів реінжинірингу можна уникнути, якщо створювати прикладне програмне забезпечення АІС з розвиненими функціями життєздатності. Особливо це актуально для АІС, що автоматизують системи організаційного керування, до яких належить АІС «Установа»

4.6.2. Основні поняття

Розглядаємо змінні (evolutional) – системи, в основі яких лежить модель предметної області - частина реального світу, які змінюються у відповідності з нею [5,17]. Ці системи дуже мінливі, оскільки їх проблема (предметна область) також може змінюватися. Зазначаючи активних функціональних змін, системи цього класу вимагають, щоб відповідні механізми були вмонтовані всередину системи для пристосування (адаптації) хоча б до деякої частини цих змін.

Крім змін з метою забезпечення точності функціонального рішення проблеми, розглядувані системи можуть також змінюватися, щоб забезпечити необхідні нефункціональні вимоги (*можливість повторного використання (reuseability)*, *зручність підтримки (maintainability)*, *економічність (economy)*, *надійність (reliability)*, *ефективність (performance)* тощо).

Визначимо основні поняття, що стосуються концепції забезпечення *життєздатності (viability)* АІС.

Розглядувані програмні системи будемо називати *життєздатними*, якщо вони забезпечені *засобами пристосування* до змін у моделі предметної області (функціональні вимоги) та змін вимог користувача (нефункціональні вимоги) на стадії функціонування та супроводження АІС. Їх можна розглядати як засоби підтримки еволюції АІС в аспекті забезпечення життєздатності. Засоби пристосування знаходяться в середовищі функціонування та супроводження АІС і включають *засоби адаптації* та *засоби ефективної модернізації (реінжинірингу)*. Тобто комплексна властивість *життєздатності* АІС включає властивості *адаптивності* програмного забезпечення та *здатності його до ефективної модернізації (реінжинірингу)*.

Адаптивність ППЗ АІС - це властивість, що характеризує здатність його складових елементів змінюватися шляхом переналагодження для збереження значень життєво важливих показників АІС в заданих межах за певних змін вимог до неї на стадії функціонування [18].

Адаптивність ППЗ АІС забезпечується розробкою ймовірно-можливих варіантів її складових елементів та розробкою інструментальних засобів їх вибору та переналагодження при необхідності внесення *передбачених проектом* змін, що виникають у процесі функціонування.

Під *реінжинірингом* ППЗ АІС розуміємо проведення змін функціональності системи, не передбачених її проектом [10,13]. Процес реінжинірингу при цьому включає:

- визначення областей ППЗ АІС, над якими необхідно провести реінжиніринг;
- визначення реінжинірингу, який необхідно застосувати до виділених областей ППЗ АІС;
- оцінка ефективності реінжинірингу (характеристик якості ППЗ АІС та економічних характеристик);
- застосування реінжинірингу;

- перевірка ефективності реінжинірингу;
- узгодження всіх артефактів ППЗ АІС.

Здатність до ефективного реінжинірингу ППЗ АІС – це властивість, що характеризує здатність її складових змінюватися при необхідності внесення *непередбачених проектом* змін, що виникають в процесі її функціонування. *Ефективний реінжиніринг* ППЗ АІС забезпечується наявністю в середовищі функціонування ППЗ АІС засобів для його здійснення, які туди спеціально імплементуються на стадіях розробки та створення ППЗ АІС, і не потребує затрат на відновлення знань про ППЗ АІС.

Основними властивостями ППЗ АІС, що забезпечують необхідну життєздатність при змінах нефункціональних вимог, є модифікуємість компонент системи без зміни їх функціональності.

Як уже відмічалось, у зв'язку з великою мінливістю ППЗ АІС, що розглядаються, виникає необхідність у їх пристосованості до цих змін з метою забезпечення довготривалості еволюційного етапу їх функціонування.

Для забезпечення адаптивності ППЗ АІС, здатності ППЗ АІС до ефективного реінжинірингу може бути запропоновано підхід, за яким названі властивості закладаються у процесі проектування і створення АІС та які забезпечуються відповідними технологічними засобами супроводження.

4.6.3. Показники життєздатності та методи їх оцінки

Основні показники життєздатності прикладного програмного забезпечення АІС. За класифікацією характеристик якості, наведеної в ISO/IEC 9126-1 до характеристик життєздатності прикладного програмного забезпечення можна віднести *супроводжуваність (maintainability)* – властивості, що обумовлюють можливість його ефективної модифікації, включаючи коригування, удосконалення або адаптацію прикладного програмного забезпечення до зміни середовища, вимог та функціональних специфікацій, а також *переносимість (portability)* – властивості, що обумовлюють його здатність бути перенесеним з одного середовища до іншого.

Основними показниками якості прикладного програмного забезпечення АІС, що забезпечують необхідну життєздатність при змінах функціональних та нефункціональних вимог, зокрема, є наступні [20]:

- аналізованість;
- адаптованість (модернізованість);
- стабільність;
- тестованість.

При цьому, *аналізованість (analyzability)* – це властивості прикладного програмного забезпечення АІС, що обумовлюють здатність діагностування його недоліків або чинників відмов, а також ідентифікації частин, які слід модифікувати. Один з шляхів підвищення аналізованості програми – обробка всіх можливих виключних ситуацій з видачею зрозумілих користувачеві повідомлень та ведення журналу подій з відображенням часу їхнього виникнення, їх змісту та, якщо це можливо, їх причин. *Адаптованість – модернізованість (changeability)* – це властивості прикладного програмного забезпечення АІС, що обумовлюють його здатність виконувати встановлені види модифікацій. Систему слід вважати ідеально модернізованою, якщо будь-яку зміну (що не вимагає збільшення функціональності) можна провести за допомогою штатних засобів системи. В рамках концепції забезпечення життєздатності прикладного програмного забезпечення АІС дана система буде називатися системою з ідеальною адаптивністю. *Стабільність (stability)* – це властивості прикладного програмного забезпечення АІС, що обумовлюють його здатність мінімізувати неочікувані ефекти модифікацій. Для забезпечення стабільності прикладного програмного забезпечення АІС має мати якомога меншу взаємопов'язаність класів. *Тестованість (testability)* – властивість прикладного програмного забезпечення АІС, що обумовлює її здатність допомагати перевірці програмного забезпечення, що модифікується.

Метрики та методи оцінки показників життєздатності прикладного програмного забезпечення АІС. Розглядуване програмне забезпечення на протязі свого життєвого циклу постійно еволюціонує.

У програмній інженерії метрики традиційно використовуються для попередження невірної проектування на ранній стадії життєвого циклу прикладного програмного забезпечення АІС. Знайдені невідповідності та дефекти можуть бути модифіковані та попереджені з меншими затратами коштів та зусиль ніж на пізніших етапах проектування або на стадії супроводу.

Метрики забезпечують розробнику швидкий зворотній зв'язок – шляхом аналізу зібраних даних можна прогнозувати життєздатність прикладного програмного забезпечення АІС. При відповідному використанні метрик можливе значне зменшення вартості всієї розробки та покращення якості кінцевого програмного продукту, що в свою чергу, веде до зменшення витрат на його підтримку. Однак інформація, доступна на ранній стадії проектування часто є неточною та неповною. Через це інформація про життєздатність прикладного програмного забезпечення АІС, отримана у вигляді метрик вимагає уточнення та доповнення на пізніших етапах життєвого циклу АІС.

Так, *аналізованість* прикладного програмного забезпечення, може бути оцінена з допомогою метрики, яка вимірює відношення кількості методів (як тих процедур та функцій, що є членами класів, і тих що не є ними), в яких відбувається обробка виключних ситуацій, до загальної кількості методів в ППС (*оброблюваність виключних ситуацій*). Різновидом цієї метрики можна вважати відношення кількості методів ППС в яких реалізовано можливість запису до журналу подій ПС, до загальної кількості методів ПС (*показник логування*). *Адаптованість – модернізованість* можна оцінити за допомогою відношення кількості змінних та бізнес-правил предметної області які можна змінити за допомогою штатних засобів системи до загальної кількості змінних, констант та бізнес-правил предметної області (*модернізованість як адаптованість*). З визначення *стабільності* витікає, що прикладне програмне забезпечення з меншим рівнем взаємопов'язаності класів буде більш стабільною, ніж з більшим рівнем взаємопов'язаності. При вимірюванні *тестованості* можливі наступні варіанти. Якщо в якості системи тестування прикладного програмного забезпечення прийняти систему тестування методом

екстремального програмування (тобто тестування відбувається шляхом написання тестових класів у яких відбувається перевірка класів), то в якості метрики тестованості можна прийняти відношення кількості класів прикладного програмного забезпечення до яких написані тестові класи до загальної кількості класів.

Проблеми створення життєздатного прикладного програмного забезпечення АІС є актуальними та важливими для забезпечення їх довготривалого функціонування та зменшення витрат на стадії супроводження. Їх ігнорування в прикладному програмному забезпеченні АІС, що передаються в експлуатацію, призводить до значних втрат при спробах врахування виникаючих змін на стадії супроводження, або навіть до припинення їх експлуатації.

Розглядувана вище концепція створення прикладного програмного забезпечення АІС, що враховує проблеми забезпечення їх життєздатності, дозволяє доповнити технологію розробки та супроводження прикладного програмного забезпечення АІС формалізованими моделями та засобами, що в сукупності забезпечують їх життєздатність.

5 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Програмне забезпечення типової АІС «УСТАНОВА» НАН України спроектовано, розроблено та апробовано у інститутах НАН України і готове до впровадження. З урахуванням можливостей використання хмарної інфраструктури НАН України (що дозволить значно скоротити фінансові витрати на придбання комп'ютерної техніки та загального програмного забезпечення для інститутів НАН України) доступність впровадження та експлуатації системи стає значно вищою.

Автоматизація діяльності адміністративно-управлінського персоналу наукової установи НАН України за допомогою програмного комплексу АІС «УСТАНОВА» дозволить йому виконувати швидше свої функції, приймати більш якісні рішення по управлінню науковою установою.

6 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ

На наступному етапі Програми інформатизації у 2021 році планується:

1) Проводити супроводження та доопрацювання програмного забезпечення типової АІС «Установа» в інститутах НАН України (де вона впроваджена) згідно змін в законодавстві України та Розпоряджень Президії НАН України.

2) Здійснювати вдосконалення функціонування типової АІС «Установа» в умовах хмарного середовища НАН України:

3) Розпочати у співробітництві з колективом розробників КСЗІ Інституту програмних систем НАН України розробку комплексної системи захисту інформації АІС «Установа» для варіанту її функціонування в хмарній інфраструктурі НАН України.

Джерела

1. Постанова Президії НАН України від 28.01.05 № 24 «Про затвердження Порядку формування тематики та контролю за виконання наукових досліджень в Національній академії наук України».

2. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджених наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. № 114.

3. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства України від 10.07.2000 р. № 61 (у редакції від 14.02.05 р. № 28).

4. Наказ Держказначейства України «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання» від 06.10.2000 р. № 100.

5. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до використання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

6. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.
7. Порядок складання місячної та квартальної звітності у 2008 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затверджений наказом Держказначейства України від 28.03.2008 р. № 107.
8. «Бухоблік у бюджетних установах: стисла енциклопедія». Стаття. Газета «Все про бухгалтерський облік». Стор.32. № 100., 27.10. 2008 р.
9. «Бухгалтерський облік у бюджетних установах». Навчальний посібник. Бутинець Ф.Ф. , Остапчук Т.П., Сисюк С.В. Остап'юк Н.А. Житомир. ПП. «Рута» 2006.
10. 1С: Зарплата и управление персоналом 8.0. Практическое пособие. Харитонов С. Москва. ООО «1С-Публишинг». 2007.
11. Профессиональная разработка в системе 1С: предприятие 8. Габез А.П., Гончаров Д.И., Козырев Д.В., Кухлевский Д.С., Радченко М.Г. Москва. 2006. ООО «1С-Публишинг»”.
12. Кадровое делопроизводство. Справочник работодателя. Ермаков И.Б. Москва. Бизнес Системы. 2004.
13. Показываем бизнес-процессы. От модели процессов компании до регламентов и процедур. Кондратьев В. В., Кузнецов М.Н. Москва. Эксмо. 2008.
14. Построение организационно-функциональной и процессной моделей в ПМК «ОРГ-МАСТЕР» на примере референтной модели учебной версии. Бизнес Инжиниринг Групп. Санкт-Петербург. 2007.
15. Система проектирования прикладных решений. Руководство пользователя. Фирма «1С». 2010.
16. Лист Міністерства цифрової трансформації України № 1/04-01-1 від 23.09.2019 (<http://www.e.gov.ua>)

17. Ігнатенко П.П. Проблеми забезпечення життєздатності програмних систем та підходи до їх вирішення // Пробл. Програм. – 2002. – №3-4. – С. 58 – 73.

18. Ігнатенко П.П., Неумоїн В.М., Бистров В.М. Аспекти реінжинірингу програмних систем // Проблемы программирования, 2000. – № 1-2. – С. 367–375.

19. Ігнатенко П.П., Неумоїн В.М., Бистров В.М. Про забезпечення ефективного реінжинірингу прикладних програмних систем // Там же. – 2001. – № 1-2. – С. 42–52.